

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitetura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

**Clorindo Testa:
os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa (1955-2006)**

Cláudia Piantá Costa Cabral
Arquiteta, Dra. em Arquitetura
Professora Adjunta, UFRGS

Cassandra Salton Coradin
Arquiteta
Mestranda, UFRGS

Rua Sarmiento Leite, 320, sala 201
Porto Alegre, RS – CEP 90050-170
Fone-fax: (51) 33 08 34 85
cabralfendt@terra.com.br

Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-2006

Resumo

Em 1980, o arquiteto Clorindo Testa vence o concurso para expansão do Centro Cívico de Santa Rosa, na província argentina de La Pampa. O resultado da premiação dá lugar a um caso peculiar de requalificação arquitetônica e urbana, pois Clorindo Testa, anos atrás, havia projetado e executado o núcleo original do mesmo centro cívico. Seus primeiros estudos para La Pampa retrocedem ao ano de 1955, ao final da época peronista, quando se apresenta, sozinho, ao concurso para a construção do Centro Cívico de Santa Rosa, capital da província. Vencedor, monta uma equipe com Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi. A Casa de Governo e Ministérios, bem como a Estação Terminal de Ônibus, são construídos entre 1958 e 1963, fechando uma primeira etapa na configuração espacial do conjunto. Logo no início dos anos setenta, Testa desenvolveu com Gaido, Rossi e Héctor Lacarra o Palácio da Legislatura, inaugurado em 1976. O concurso de 1980, preparado com a assistência de Lacarra e Rossi, nunca foi executado, mas em 2006 Testa inaugura em La Pampa um pequeno pavilhão destinado à Biblioteca de Legislatura. O artigo pretende remontar esses movimentos - continuidades, entre primeira e segunda etapa, a elaboração das descontinuidades que tem lugar no projeto para a terceira etapa, não construída, e o caso particular da biblioteca -, destacando a natureza desse percurso, no qual as respostas ao problema da requalificação e da reciclagem nunca estiveram dadas *a priori*, como salvaguardas, mas tiveram de ser buscadas, e tentativamente justificadas, no próprio âmbito da atividade projetual.

Palavras-chave: Clorindo Testa, Centro Cívico de Santa Rosa, renovação urbana

Abstract

By 1980, architect Clorindo Testa wins the competition for the expansion of Santa Rosa Civic Center, La Pampa, Argentina. The task of the competition, and the final decision of the jury, gives place to a peculiar case of urban and architectonic renewal, because years before Testa himself had actually designed the major buildings in this site. The first studies proposed by him for Santa Rosa date from 1955, at the end of the peronist period, when he attends to the former Civic Center design competition. He wins and sets a team with Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi. The Government Building, the bus station and the covered central space were built between 1958 and 1963, closing the first stage of La Pampa Civic Center spatial configuration. By the beginning of the seventies, Testa also developed the Legislature Building, with Gaido, Rossi and Lacarra. The building was opened to public use in 1976. The 1980 competition, prepared with Lacarra and Rossi, was never executed, but in 2006 Testa was able to insert another building in La Pampa Civic Center, the little pavilion of the Legislature Library. This paper expects to review such displacements – from continuity between first and second phase to the discontinuity sustained by the third design, never executed, and the particular case of the library -, stressing the nature of this trajectory, where urban renewal issues were never assumed to be answered out of design practice.

Key-words: Clorindo Testa, Santa Rosa Civic Center, urban renewal

Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-2006

Fig. 1. Centro Cívico de Santa Rosa La Pampa, vista geral em 2005. Fonte: Berto Gonzalez Montaner, ed., *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX*. Buenos Aires, Clarín, 2005.

Em 1980, o arquiteto Clorindo Testa vence o concurso para expansão e remodelagem do Centro Cívico de Santa Rosa, na província argentina de La Pampa. O resultado da premiação dá lugar, entretanto, a um caso peculiar de requalificação arquitetônica e urbana, pois Clorindo Testa, anos atrás, havia projetado e executado o núcleo original do mesmo centro cívico. Neste caso, compete ao autor interferir sobre sua própria obra, pois o Testa de 1980 é quem deve mover as peças e escolher as estratégias para seguir jogando uma partida iniciada por ele mesmo, no final dos anos cinqüenta, sobre o tabuleiro xadrez de Santa Rosa. Situação análoga ocorre em 2004, embora em menor escala, quando Testa é encarregado de inserir mais um edifício no Centro Cívico, desta vez para abrigar uma biblioteca (com Miguel García).

Os primeiros estudos de Clorindo Testa para La Pampa retrocedem ao ano de 1955, ao final da época peronista, quando se apresenta, sozinho, ao concurso para a construção do Centro Cívico de Santa Rosa, capital da província. Os acontecimentos políticos atrasam o andamento do concurso, que é retomado apenas em 1956. Vencedor, Testa monta uma equipe com Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi. Casa de Governo e Ministérios, bem como a Estação Terminal de Ônibus, são construídos entre 1958 e 1963, fechando uma primeira etapa de implementação do conjunto. Logo no início dos anos setenta, Testa desenvolve o Palácio da Legislatura, com Gaido, Rossi e Héctor Lacarra.

O concurso de 1980 é preparado com a assistência de Lacarra e Rossi. “O Centro Cívico, apesar de algumas coisas agregadas, é uma obra dos anos cinqüenta” - explicava Testa sobre a convocatória

de 1980 -, “e ao retomá-la agora, não podíamos fazê-lo no sentido de uma continuidade formal, nem mesmo de sua estrutura. Simplesmente, fomos enxertando o que se pedia: a ampliação da Casa de Governo, o Centro Cultural, o Palácio de Justiça... fomos incorporando-os e dando-lhes um novo sentido, o sentido do que agora nos interessa fazer”.¹

Marina Waisman viu na reconhecida distância entre estas etapas projetuais para Santa Rosa um reflexo do que naquele momento ocorria com relação ao conjunto da obra de Testa, como se em La Pampa se pudessem divisar dois pontos irreconciliáveis de um percurso, que ela chegou a descrever como uma trajetória desde “*uma ordem geométrica a uma ordem existencial*”.² Vivian Acuña destacou o caráter paradigmático do conjunto de La Pampa no contexto argentino, por oferecer uma reflexão sobre distintos momentos da produção arquitetônica do autor e do país.³

Reconhecidos estes aportes, o Centro Cívico permanece relativamente menos estudado que a Biblioteca Nacional (1962) e o Banco de Londres (1959-1966),⁴ considerando assim os três edifícios aos quais o próprio autor atribui importância singular no conjunto de sua obra. A motivação deste texto é a possibilidade de rever o conjunto das propostas de Clorindo Testa para o Centro Cívico à luz das questões levantadas pelo III Projeto, em torno de requalificação, rearquitetura e reciclagem. Interessa reconhecer em Testa uma tomada de posição com respeito a esses temas, cujas possibilidades, e também limites, podem ser aqui destacadas e examinadas, através das distintas capas que esses estudos foram produzindo sobre a situação original em Santa Rosa. Entre as primeiras idéias, concretizadas em 1963, e a segunda intervenção, nos anos setenta, prevaleceu a noção de continuidade. É possível argumentar, contudo, que a intervenção proposta em 1980 (e afinal não construída) de certa forma desmontava a primeira proposição, que havia persistido até a finalização do Palácio Legislativo, estabelecendo uma outra ordem, que implica a corrosão da ordem anterior. Da nova biblioteca, esta sim construída, pode-se dizer que se trata quase de um pequeno intruso, como elemento exterior aos sistemas iconográficos e compositivos que serviram de referência ao conjunto de La Pampa em suas condições de origem. O artigo pretende remontar esses movimentos - continuidades, entre primeira e segunda etapa; a elaboração das discontinuidades que tem lugar no projeto para a terceira etapa, não construída, e o caso particular da biblioteca -, destacando a natureza desse percurso, no qual as respostas ao problema da requalificação e da reciclagem nunca estiveram dadas *a priori*, como salvaguardas, mas tiveram de ser buscadas, e tentativamente justificadas, no próprio âmbito da atividade projetual.

¹ Alberto Petrina, Entrevista al arquitecto Clorindo Testa. Summa, Buenos Aires, n. 164, p. 76, 1981.

² Marina Waisman. La obra de Testa: Propuesta para una lectura. Summa, Buenos Aires, n. 183/184, p. 28, janeiro e fevereiro de 1983.

³ Vivian Acuña, Centro Cívico de Santa Rosa, em Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Arquitectura Contemporánea I, vol. 3, Buenos Aires, Clarín, 2005. Ver também: Roxana Coll, Testa y las tres décadas del Centro Cívico Pampeano. DANA, Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, n. 24, p. 48-53, 1987.

⁴ Sobre o Banco de Londres, ver especialmente: Carlos Eduardo Dias Comas, Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal. 2G, Barcelona, n. 8, pp. 129-143, 1998.

Do primeiro concurso: a fundação de um centro cívico moderno para La Pampa

Fig. 2. Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, esquema da primeira fase (1955-1976). Fonte: Desenho de Cassandra Coradin sobre as referências publicadas.

Em janeiro de 1954, uma lei provincial declarou de utilidade pública e sujeitas à expropriação uma série de terrenos de Villa Santillán e Villa Elvira, localizados no perímetro urbano da cidade de Santa Rosa, capital da então chamada Província Eva Perón, hoje La Pampa. Nove hectares de área livre ficavam assim destinados por lei para a construção da Casa de Governo da província e suas dependências administrativas. Em 1955, realizou-se a chamada ao concurso nacional de anteprojetos, organizado desde Buenos Aires pela Sociedade Central de Arquitectos.

As bases do concurso estabeleciam como objeto principal e imediato do certame o projeto da Casa de Governo e Ministérios, a fim de transferir para a área destinada ao centro cívico uma série de repartições públicas que encontravam-se dispersas pela cidade em outras edificações. Entretanto, embora a garantia de execução, nesse momento, se limitasse ao edifício da Casa de Governo, as bases do concurso, em suas “*Considerações Prévias ao Programa*”, deixavam claro que os participantes deveriam estudar e resolver, no âmbito do Centro Cívico, a “*localização correta*” deste edifício, do ponto de vista “*funcional e hierárquico*”, bem como prever um “*amplo espaço aberto e livre de trânsito para as concentrações de caráter patriótico, para 10.000 pessoas*”.⁵ Além disso, solicitava-se uma zonificação adequada do terreno, com o objetivo de localizar, em futuro próximo, outros edifícios, tais como o núcleo de atividades culturais e as sedes dos poderes Legislativo e Judiciário. Estes elementos gerais deveriam ser estudados na escala 1:750, em planimetria, demonstrando a concepção dos espaços abertos, estacionamentos e traçado das circulações, e

⁵ Concurso de Anteproyectos para la Casa de Gobierno. Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, Gobierno de la Provincia de La Pampa, Sociedad Central de Arquitectos, 1955. p. 8.

apresentados também na escala 1:500, em maquete, com “*volumes simples e esquemáticos cujas proporções se deixam a critério do projetista*”.⁶

Fig. 3. Setor da planta cadastral acompanhando as bases do concurso, com o terreno do Centro Cívico destacado. Fonte: Concurso de Anteproyectos para la Casa de Gobierno. Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, Gobierno de la Provincia de La Pampa, Sociedad Central de Arquitectos, 1955.

Tais indicações, somadas às dimensões da área de intervenção, permitem situar o problema de projeto apresentado aos concursantes como um problema de desenho urbano, a despeito de que o foco principal da convocação fosse o edifício da Casa de Governo, único elemento com programa detalhado, e cuja proposta deveria ser demonstrada na escala 1:000. Na época do concurso, os terrenos destinados ao Centro Cívico situavam-se sobre uma espécie de limite da zona urbana, embora perfeitamente inseridos, geometricamente, com relação à quadrícula regular do traçado de Santa Rosa. Grosso modo, ainda hoje o terreno ocupado pelo Centro Cívico pode ser descrito como um retângulo equivalente a oito quadras típicas de Santa Rosa, cujo lado maior corresponde a quatro quadras, e o menor, a duas quadras. As bases do concurso referiam o fato de que o terreno se encontrava localizado exatamente sobre o eixo da Ruta Nacional Número 5, que é a estrada que liga a capital pampiana a Buenos Aires. Estes terrenos eram, portanto, uma porta de entrada desde Buenos Aires, de modo que o edital sugeria a bifurcação da Ruta 5, rodeando o centro, até incorporar-se novamente à Avenida General San Martín, segundo o texto, nome que assumia a estrada ao atravessar a cidade, e que já consistia em sua artéria urbana de maior importância.

Os comentários de Testa, na memória descritiva do projeto, corroboram essa percepção do terreno como um limite, aludindo à posição de fronteira entre cidade e campo aberto. Assim, quando descreve a zona de intervenção, tal como se apresentava nos anos cinquenta, Testa refere-se à topografia do terreno como uma suave elevação, desde a qual domina o meio predominantemente horizontal que o rodeia. “*Ao norte e oeste se pode apreciar a cidade que se estende nessa direção,*

⁶ Idem.

que abarca quase todo seu desenvolvimento” – explicava -, enquanto ao sul e ao leste prevalece totalmente “a paisagem pampiana”.⁷ Esse sentido do lugar, bem como alguma notícia do desenho da cidade de Santa Rosa, são aspectos a considerar com cuidado neste esforço para compreender suas primeiras propostas para o Centro Cívico.

Fig. 4. Clorindo Testa, Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, maquete do concurso. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 2, 1963.

Em estudo sobre a genealogia e as transformações do traçado de Santa Rosa, Rodolfo García Palacios esclarece como a fundação da cidade, em 1892, ocorre sobre princípios distintos daqueles que correspondiam ao período de expansão colonial. No segundo período fundacional, entre final do século XIX e início do século XX, produto da nova República federal, foram criados novos dispositivos legais e técnicos de regulação do território, que definem sobre o campo geográfico natural argentino a “*macro-cuadrícula*”, uma grelha geométrica, regular, em forma de tabuleiro de xadrez, que se sobrepõe de modo indiferente às diversas condições ambientais.⁸ Ao contrário do período colonial, “*as cidades deixam de ser pontos de avançada contra o índio*” – observa -, “*e passam a pertencer a um sistema de subdivisão política do território que as integra e ordena*”, como uma rede virtual e abstrata, que vai constituir a base cadastral para a fundação dos povoados.⁹ No caso de Santa Rosa, a macro-quadrícula precede o traçado urbano, como marco regulador anterior ao loteamento. Sobre um plano de 1931, García Palacios demonstra sua presença ineludível, como remanescente de uma costura entre traçados em parte distintos.¹⁰

⁷ Arq. Clorindo Testa, Arqs. Asociados Dabinovic, Gaido e Rossi, Casa de Gobierno de La Pampa, Summa, Buenos Aires, n. 2, p. 39, outubro de 1963.

⁸ Rodolfo García Palacios, Genealogía y transformaciones del trazado de Santa Rosa, La Pampa, entre 1881 e 1931, Registros. Revista de Investigación del Centro de Estudios Históricos Arquitectónico-Urbanos, Mar del Plata, n. 1, p. 151 e p. 152, novembro de 2003.

⁹ Idem.

¹⁰ As relações entre o traçado urbano e a macro-quadrícula são examinadas em detalhe por Garcia Palacios, bem como os precedentes norte-americanos, op. cit., pp. 155-157.

Os terrenos do Centro Cívico encontram-se junto a essas linhas de costura entre as quatro frações modulares da macro-quadrícula sobre as quais se fundou Santa Rosa. Na planta cadastral que acompanhava as bases do concurso, escala 1:15.000, era claramente perceptível a estruturação segundo os eixos da macro-quadrícula, materializados no sentido norte-sul pela continuação da Ruta Nacional Número 35, e no sentido leste-oeste pela Av. España. Os terrenos do futuro centro cívico, limitados a oeste pela continuação da Ruta 35, estão próximos do cruzamento desses eixos (fig. 3). O centro fundacional, no quadrante noroeste, é o xadrez que tem por unidade básica o quarteirão quadrado de cem metros de lado, cujo traçado de vai se prolongar no quadrante nordeste, onde está o centro cívico. Essa é a zona que Testa descreve como a cidade mais consolidada. Abaixo da Av. España, o quadrante sudoeste apresenta um traçado girado a 45 graus com relação à macro-quadrícula, como acomodação que advém da extensão do traçado de Toay, antecedente urbano ao sul.¹¹ O quadrante sudeste, cuja estrutura parcelária formada por chácaras regulares foi subdividida em ruas e quarteirões somente a partir da década de trinta,¹² ainda mostra um grão mais aberto, menos denso, que Testa reconhece como zona dominada pelo pampa (fig. 3).

Fig. 5. Clorindo Testa, com Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi , Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa: Casa de Governo e Praça Coberta. Fonte: Damian Bayón, Paolo Gasparini, Panorámica de la Arquitectura Latino-Americana, Unesco, Editorial Blume, 1977.

¹¹ Idem, p. 155.

¹² Idem, p. 156.

A respeito desta primeira etapa do Centro Cívico, o precedente no urbanismo corbusiano é ponto pacífico, bem como a familiaridade da Casa de Governo com o edifício do Secretariado em Chandigarh.¹³ Mas a proposta de Testa pode ser apreciada, também, como uma espécie de ajuste entre esta ordem moderna, racional, pautada por um critério geométrico e universal, e alguma classe de comprometimento empírico com o meio circundante. A implantação dos elementos arquitetônicos e o agenciamento dos espaços abertos reconhece as condições particulares do terreno, de uma simetria absoluta do ponto de vista geométrico segundo um eixo leste-oeste, coincidente com a direção San Martín e Ruta 5, mas que não se rebate sobre as circunstâncias imediatas de entorno; ao contrário, existe uma certa oposição entre a direção norte-oeste e a direção leste-sul, no momento de fundação do Centro Cívico. O desenho de Testa pode ser visto, como a seguir se pretende destacar, como uma resposta a essa dupla condição, de homogeneidade do ponto de vista do parcelamento, com a presença dominante da quadrícula, e de heterogeneidade com respeito ao equilíbrio entre elementos urbanos e naturais. A despeito do crescimento urbano, essa relação de certa forma persiste, rebatida na área do Centro Cívico.

Fig. 6. Casa de Governo e Ministerios em construção. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 2, 1963.

São três os elementos construídos que consolidam a primeira fase do Centro Cívico, entre 1955 e 1963: Casa de Governo e Ministerios, Estação Terminal de Ônibus e pátio central semi-coberto. O elemento principal da composição é sem dúvida o edifício de 180 metros de comprimento destinado à Casa de Governo, concebido como barra autônoma, livre, disposta sobre o terreno não retificado. Com orientação norte-sul, a barra se estende paralela ao lado maior do terreno, no sentido perpendicular às curvas de nível. Embora o declive seja pouco acentuado (2,5%), a grande extensão do bloco permite o aproveitamento da diferença de cota entre um extremo e outro, utilizando-se, segundo a memória descritiva do projeto, a “*hoya*” natural (cova, buraco) existente no terreno nessa posição. Essas condições de implantação permitiram a criação de um pavimento

¹³ Ver os já referidos textos de Waisman (1983), Acuña (2005) e Coll (1987).

semi-enterrado, sobre o qual se destaca uma planta intermediária, de caráter público, projetada como uma faixa permeável, acessível desde o exterior através de rampas e virtualmente estendendo o interior do edifício ao recinto do centro cívico.

Fig. 7. Casa de Governo e Ministérios. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 2, 1963.

Não estamos diante da monumentalidade barroca que define o edifício como o foco principal para um eixo de progressão espacial, mas de uma tradição de composição relacional, baseada no emprego de grandes elementos ordenadores do espaço. A grande peça urbana que o edifício integra está colocada de modo a facear o eixo definido pela San Martín, que pretende sublinhar e prolongar, enquanto o papel de finalização, de ponto focal, é ocupado, em primeiro lugar, e como antecipação, por um elemento de arquitetura, não por um edifício: a *“puerta del sol”*. Esse muro esburacado, através do qual se pode enxergar, é que introduz a praça coberta, tendo como pano de fundo a vegetação que cresce sobre a zona mais natural do terreno. A praça cívica é dominada pela cobertura composta por parabolóides hiperbólicos de concreto armado, cuja posição central com relação à totalidade do terreno assinala a existência de um recinto público, como limite entre duas zonas não completamente homogêneas - uma artificial, pavimentada, incluindo estacionamentos, e outra natural, em que se preserva a cobertura vegetal - que a barra de certa forma interpenetra. A cantoneira formada pela barra e por essa cobertura organiza o espaço público que irá arrematar o eixo leste-oeste definido pela Av. San Martín, como culminação estudada de um percurso que se originou no centro da cidade.

Fig. 8. Vista desde o terraço da Casa de Governo, “puerta” em primeiro plano e Estação ao fundo. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 2, 1963.

Fig. 9. Praça coberta. Fonte: Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX, Buenos Aires, Clarín, 2005.

As relações ortogonais que se estabelecem entre barra, rampas e praça, responsáveis pela estruturação do recinto, são relações referenciadas na quadrícula como sistema subjacente, sem contudo obrigar a uma relação edifício-quarteirão idêntica a que se estabelece em todas as parcelas urbanas que limitam com o Centro Cívico. Embora protagonista de um arranjo moderno, em suas dimensões próximas a de uma *unité* corbusiana e no agenciamento do potencial construtivo do quarteirão, indiferente às oposições convencionais entre frente e fundos, a grande barra horizontal está geometricamente coordenada com a quadrícula como sistema de ordenamento. Acessos e rampas, como componentes de um sistema de movimento pedestre e veicular, articulam essas continuidades com o entorno, e se organizam dentro de um sistema de referência ortogonal, matizado apenas pela discreta curvatura da “*puerta del sol*”.

O programa da Casa de Governo incluía o gabinete do governador e suas estruturas de apoio, os quatro ministérios¹⁴ (Ministério de Governo e Obras Públicas, Ministério de Economia e Assuntos Agrários, Ministério de Assuntos Sociais), biblioteca, salão de atos, agência bancária e dependências de serviço. Em planta, todas as partes do programa ajustam-se à geometria retangular da barra e à regularidade da trama estrutural. Não obstante, variações espaciais e ênfases específicas são obtidas através do uso de pé-direito duplo e do próprio trabalho de fachada.

A estrutura resistente em concreto armado define quatro linhas de pilares no sentido do comprimento da barra, sendo as duas linhas exteriores coincidentes com a fachada. Os elementos fixos do programa – serviços, elevadores, escadas, portarias controladas – estão localizados no intervalo central, liberando para os demais usos as duas faixas periféricas, iluminadas e ventiladas diretamente. No pavimento de acesso, essa distribuição oportuniza uma galeria contínua, aberta e transitável, como um prolongamento discretamente elevado das áreas públicas exteriores. Neste nível estão localizados os dois amplos vestíbulos, espaços que atravessam vertical e horizontalmente o edifício e ordenam os acessos ao nível inferior e aos dois pavimentos superiores.

O croquis assinala, em gestos rápidos, o papel essencial das rampas e o uso da fachada como recurso de caracterização do programa, preservado o critério racional e genérico adotado em planta. O croquis projeta sobre a superfície da barra uma intenção, que logo a composição da grelha de concreto da fachada irá materializar: a neutralidade do volume será matizada pela identificação, na fachada, da zona correspondente ao gabinete de governo. Como observado, considerando a aproximação desde o centro da cidade, a primeira rampa forma um conjunto indissociável com relação a “*puerta del sol*”: um ponto focal e uma mudança de direção, apontada pela linha da rampa veicular, levam ao bloco. A segunda rampa, acesso pedestre, estará associada diretamente à praça coberta, e atravessa o edifício.

¹⁴ Equivalente a secretarias de estado no sistema brasileiro.

Fig. 10. Clorindo Testa, croquis, "puerta del sol" e Casa de Gobierno. Fonte: Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Buenos Aires, Clarín, 2005.

Fig. 11. Casa de Gobierno, plantas. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 183-184, jan.-fev., 1983.

Fig. 12. Clorindo Testa, Casa de Gobierno, perspectiva. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 2, outubro de 1963.

Fig. 13. Le Corbusier, detalhe da fachada do edifício do Secretariado, Chandigarh, 1950-1958. Fonte: Willy Boesiger, Le Corbusier, 1980.

Fig. 14. Clorindo Testa, detalhe da fachada da Casa de Governo, Santa Rosa, La Pampa. Fonte: Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Buenos Aires, Clarín, 2005.

Fig. 15. Le Corbusier, terraço de cobertura do edifício do Secretariado, Chandigarh, 1950-1958. Fonte: Willy Boesiger, Le Corbusier, 1980.

Fig. 16. Clorindo Testa, terraço de cobertura da Casa de Governo, Santa Rosa, La Pampa. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 2, outubro de 1963.

A Estação Terminal de Ônibus, hoje bastante modificada por ampliações, está localizada no canto nordeste do terreno. Consistia originalmente numa estrutura permeável, uma cobertura única de concreto usando também o sistema de parabolóides hiperbólicos, sob a qual organizavam-se seis plataformas de embarque e pequenos núcleos edificadas destinados à espera fechada, cafeteria, bilheterias, serviços e controles. Desse modo, até 1963, ficava configurada a metade oeste do terreno, com a zona leste permanecendo ainda como área quase natural. A construção do Palácio da Legislatura, entre 1972-1976, veio consolidar essa situação, estruturando a fachada norte do recinto público. A maquete publicada na Summa de 1963 (fig. 4), entretanto, mostra uma solução anterior, na qual o Palácio da Legislatura seria um edifício de planta quadrada, talvez uma organização mais próxima daquela empregada por Le Corbusier em Chandigarh, contrastando a linearidade do edifício do Secretariado com a planta quadrangular do Palácio da Assembléia.

Na versão final para o Palácio da Legislatura não prevaleceu tanto a idéia de uma geometria pré-estabelecida, um volume único onde acomodar as distintas partes do programa, mas uma solução articulada, onde se podem identificar as peças componentes. Uma distribuição do programa em faixas, tal como na Casa de Governo, é tomada como base para a organização funcional, mas estas faixas agora se correspondem com volumes retangulares variáveis, dispostos em paralelo. A fachada espessa, a grelha de concreto usada como fator de proteção climática reaparece, porém como uma segunda fachada, descolada do edifício. O efeito de sobreposição (neste caso, sim, semelhante à proposta corbusiana para a Assembléia de Chandigarh) é reforçado pelo deslocamento da grelha com relação ao eixo dos pilares. Ao contrário do que ocorre nas fachadas da Casa de Governo, as grelhas são independentes da estrutura portante, formando uma segunda trama espacial, que se sobrepõe à modulação produzida na fachada pelos elementos verticais e horizontais da estrutura resistente do edifício. Essas grelhas são usadas também para definir os espaços de aproximação e ingresso ao edifício, seja a *plazoleta* de acesso, ligada à praça coberta por uma galeria, ou o estacionamento na face norte.

A estratificação em faixas é regular o suficiente para ordenar a composição, mas as partes do programa parecem adquirir maior autonomia. É possível identificar, dentro dessas faixas, excepcionais tais como a sala de sessões, cujo volume aparenta desprender-se do edifício na direção leste. Há uma certa movimentação na composição, produzida pelos discretos descolamentos volumétricos na fachada sul, interna ao Centro Cívico. Ao contrário do que ocorre com a grande barra da Casa do Governo, o edifício reage de forma variada às condições imediatas do entorno no que diz respeito à volumetria, gerando um limite contínuo na sua face norte, concordante com o alinhamento urbano, e um perfil recortado na face sul, que pertence ao recinto do Centro Cívico propriamente dito.

Fig. 17. Clorindo Testa, com Augusto Gaido, Francisco Rossi, Héctor Lacarra. Palácio da Legislatura, Santa Rosa, La Pampa. Fonte: : Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Buenos Aires, Clarín, 2005.

Fig. 18. Palácio da Legislatura, plantas. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 183-184, jan.-fev., 1983.

Fig. 19. Palácio da Legislatura, fachada norte. Fonte: : Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Buenos Aires, Clarín, 2005.

Do segundo concurso: La Pampa *interrota*

Fig. 19. Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, esquema com o segundo concurso, não construído (1980).

Fonte: Desenho de Cassandra Coradin sobre as referências publicadas.

O concurso de 1980, ao qual Testa se apresenta tendo como sócios Héctor Lacarra e Francisco Rossi, requeria a inclusão de novos programas no Centro Cívico, com a construção do Palácio de Justiça e do Centro Cultural, além da ampliação da Casa de Governo. Em total, isso significava um acréscimo de 20.000 metros quadrados de área edificada, e a possibilidade de ocupação efetiva da metade leste do terreno. A situação não era muito diferente do estado atual, já que esse projeto nunca foi construído. Ainda hoje, a parte oriental do Centro Cívico é predominantemente área verde sem intervenção paisagística, marcada apenas por alguns acessos veiculares e estacionamentos. O único edifício ali instalado é a Câmara do Crime, que embora não construído por Testa, incorporase ao concurso de 1980 na qualidade de preexistência, do mesmo modo que os demais elementos arquitetônicos resultantes da primeira etapa de consolidação do espaço do Centro Cívico.

Em dimensão e complexidade programática, o elemento principal da nova proposta é o Centro Cultural, cujo programa incluía teatro, cinema, anfiteatro, biblioteca e museus provinciais (Museu de Ciências, Museu Histórico Provincial, Museu Provincial de Belas Artes, Museu de Artes Decorativas). Mas, se ele equivale em massa construída à Casa de Governo, a grande peça estruturadora da composição anterior, não poderia ser mais diferente dela no desenho. O projeto do Centro Cultural opõe à unidade controlada da Casa de Governo um conjunto fragmentado de geometrias aparentadas, uma seqüência intrincada de volumes derramada sobre uma diagonal que desce da esquina sudeste e penetra o terreno até a praça coberta, no sentido perpendicular às curvas de nível. O único elemento íntegro e referido ao sistema ortogonal subjacente ao esquema

anterior é o volume de planta quadrada do museu de ciências, que não por acaso se localiza na confluência virtual entre o alinhamento da Casa de Governo e da Câmara do Crime, como o ponto fixo dessa nova ordem instável lançada pelo Centro Cultural sobre o conjunto cívico de Santa Rosa.

Contudo, essa discordância estudada não tem total permissão para penetrar a zona oeste: a ampliação da Casa de Governo se faz de modo muito mais contido, dentro de uma regularidade geométrica compatível com a barra, e segundo uma implantação regrada por esta, uma vez que a ampliação se inscreve entre os alinhamentos definidos pelas rampas de acesso da Casa de Governo. Articulado à geometria do Centro Cultural e angulado com respeito ao alinhamento leste, se dispõe o Palácio de Justiça, um volume retangular precedido por falsas fachadas, como planos isolados que armam uma condição cenográfica tanto com respeito ao recinto do Centro Cívico quanto ao eixo de penetração coincidente com o acesso desde Buenos Aires. A intensa e estridente ocupação do canto sudeste contrasta com o vizinho lado nordeste, mantido como terreno liberado de construções.

Fig. 20. Clorindo Testa, com Francisco Rossi e Héctor Lacarra, Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, Ampliação da Casa de Governo e Ministérios, Palácio de Justiça e Centro Cultural, 1980. Fonte: Summa, Buenos Aires, n. 183-184, jan.-fev., 1983.

Com relação a estrutura geral da proposta de 1980, há outro aspecto a destacar, além da preferência pelo contraste em detrimento da continuidade com respeito aos elementos arquitetônicos elaborados na etapa anterior. Esse aspecto diz respeito ao modo como estas novas peças, tão variadas, são amalgamadas às preexistências através do redesenho do sistema de movimentos do quarteirão. Chama a atenção o incremento nas articulações pedestres, nas ligações entre os volumes, no protagonismo conferido ao sistema pedestre, que assume o duplo papel de estruturador das relações entre preexistências e novos edifícios, como amálgama, e de elemento arquitetônico definidor dos espaços abertos. Assim, uma estrutura de pórticos formando galerias contínuas é utilizada para delimitar recintos públicos, como estratégia de unificação e constituição

de espaços abertos regulares. Estratégia análoga, talvez, àquela empregada nos foros romanos, usada não por alguma remanescência historicista, mas como recurso de composição urbana, aportando limites contínuos aos espaço abertos. Mesmo a vegetação encontra um desenho geometrizzante, no bosque ordenado que se situa ao lado da estação de ônibus. A intenção de fixar os limites para espaços abertos antes concebidos como expansíveis, e também a lógica da proposta como um todo, permitem certa contextualização histórica. Estratégias e resultados fazem pensar numa “cidade da colisão” aprendida talvez de Colin Rowe,¹⁵ e no interesse de final dos anos setenta por texturas urbanas e pela Roma de Nolli.¹⁶

Fig. 21. Colin Rowe, Judith DiMaio e outros, Nicollet Island, Minneapolis, 1976. Fonte: Colin Rowe, *As I was Saying. Recollections and Miscellaneous Essays, Urbanistics*, vol. 3, Cambridge, The MIT Press, 1996

O projeto trabalha para colocar em relação coisas que são em princípio heterogêneas, para sobrepor àquele fragmento de cidade moderna outro fragmento de cidade imaginada. Para aqueles de nós a quem os edifícios construídos em La Pampa nos sessenta e setenta encantaram como invenção e como interpretação de um sítio urbano, pode parecer um mistério por que Clorindo Testa e seus colaboradores não tiveram interesse em seguir na mesma direção, insistindo em uma espécie de consistência híbrida, de aceitação, e talvez mesmo de exaltação, da idéia de cidade como *collage* que Rowe descreveu, mesmo quando isso era uma escolha, não uma realidade histórica. Mais ou menos como se para Testa e sua equipe resultasse estranha a idéia de um espaço submetido a uma única verdade por todos estes anos. Nessa hipótese sem qualquer comprovação, ele apresenta-se ao concurso para contestar a si mesmo, para afirmar nas entrelinhas que a cidade como produto de um único pensamento, imóvel, progredindo idêntico no espaço e no tempo é apenas um mito.

¹⁵ Colin Rowe e Fred Koetter, *Ciudad Collage*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. Ver “Ciudad de colisión y la política de bricolage”, pp. 87-116.

¹⁶ Colin Rowe, *Roma Interrotta*, em *As I was Saying. Recollections and Miscellaneous Essays*. Vol. 3, *Urbanistics*, Cambridge, The MIT Press, 1996, pp. 127-154.

A biblioteca, uma última intervenção

Fig. 22. Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, esquema da situação atual. Fonte: Desenho de Cassandra Coradin sobre as referências publicadas.

Como dito, a ambiciosa proposta dos anos oitenta, que dobrava a superfície ocupada do Centro Cívico e incrementava sua utilização face à inclusão de novos equipamentos, nunca chegou a ser construída. A situação da zona situada mais além da cobertura central poderia ser considerada a mesma, se não fosse a inclusão da Biblioteca da Legislatura (2004-2006), o pequeno pavilhão localizado nas imediações do Palácio. Do ponto de vista da implantação, ela poderia ser tomada como mais uma das faixas paralelas que constituem a estrutura de composição do Palácio da Legislatura, de modo que, na imagem de satélite, ela figura até como bastante bem inserida com respeito ao esquema anterior. Considerando vizinhos poderosos e amplitude da área aberta, a questão da diferença de escala que logo se coloca encontra uma estratégia procedente ao localizar-se a biblioteca ao abrigo do Palácio. Como visto, ao contrário do que ocorre com relação à Casa de Governo, o sistema compositivo do palácio, com sua estruturação em faixas paralelas descontínuas do ponto de vista de seu preenchimento, já admitia a idéia de uma totalidade parcelada, capaz de aceitar bem a proximidade da biblioteca, e recebê-la como mais um elemento a incorporar a essa pauta ordenadora das faixas, integrando-a ao conjunto.

Mas a partir disso, há diferenças significativas a apontar. Embora também se trate de um edifício executado em concreto armado, como seus vizinhos, a nova biblioteca aparece como um elemento exterior aos sistemas iconográficos e compositivos que serviram de referência ao conjunto de La Pampa em suas condições de origem. Como destacaram Vivian Acuña e Miguel Jurado em seus comentários sobre a recém inaugurada biblioteca, sobressai a idéia de um contraste com o edifício

existente, especialmente no uso da cobertura curva que cai na direção do parque,¹⁷ e no afastamento, do ponto de vista formal, da referência unificadora do brutalismo corbusiano.¹⁸

Fig. 23. Clorindo Testa e Miguel García, Biblioteca da Legislatura, Santa Rosa, La Pampa. Fonte: Disponível em www.arqa.com, Comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño.

A cobertura curva é de fato o principal tema de desenho, e de certo modo, o índice dessa diferença. Não é na resolução planimétrica - desenvolvida sobre uma geometria retangular que acomoda com facilidade depósito e espaços de leitura para 35.000 volumes -, que se observam distâncias com relação aos fundamentos modernos que possamos extrair das preexistências. Os aspectos funcionais são manejados com objetividade: livros em subsolo, sala de leitura geral no primeiro piso, sala de leitura para os deputados no segundo piso - conectada ao edifício por uma ponte -, habilitando-se ainda uma zona de pé-direito duplo. Agregam-se às fachadas maiores do retângulo, executadas em concreto armado, dois pequenos volumes correspondentes a elementos especiais do programa. O sentido de variação se deve ao emprego da coberta curva, em telha metálica, arrancando quase do chão, que confere uma característica singular à pequena biblioteca, desvinculada de qualquer intenção didática quanto à exposição de coincidências entre sistema estrutural e resultado formal. Se da distribuição, do arranjo funcional e das condições de implantação podemos extrair razões objetivas, a aparência do edifício é questão de imaginação, é o resultado do desejo do autor em um momento qualquer do tempo.

Fig. 24. Clorindo Testa e Miguel García, Biblioteca da Legislatura, Santa Rosa, La Pampa, plantas. Fonte: Disponível em www.arqa.com, Comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño.

¹⁷ Pluralidad de forma y lectura. Biblioteca de la Cámara de Diputados. Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Clorindo Testa, Miguel García (Dirección de arquitectura de La Pampa). Summa+, Buenos Aires, n. 83, p. 82-88, novembro, 2006.

¹⁸ Miguel Jurado, Una paradoja de fin de siglo. 23.05.2006. Disponível em: www.clarin.com/Arquitectura.

Acreditamos que essa perspectiva deve ser destacada, se buscamos expor a posição de Clorindo Testa com relação aos temas propostos pelo III Projeto, pois de algum modo está por trás de uma atitude que evitou repetidamente, no projeto dos oitenta e na biblioteca, a sacralização de sua produção arquitetônica, e que não parece disposta a ver como imperativo de projeto a aceitação de um único sistema de referência, a ser revalidado a cada nova oportunidade. Fernando Diez assinalou o fio autobiográfico, muito mais que explicitativo, que assume Testa ao falar de seus projetos e desenhos.¹⁹ Construir uma segunda, ou uma terceira vez em La Pampa deve ter implicado também olhar para trás. A perspectiva autoral, o imaginário próprio, a memória própria, não necessariamente a coletiva, é que fundamentam uma prática que não deseja comprometer-se com uma continuidade formal ou estilística, mas com a fidelidade a certo modo de proceder, a um sentido eclético da composição, que autoriza, em qualquer caso, uma circunstância presente ativa.

Em entrevista realizada em 2002, Jorge Mário Jáuregui perguntava a Clorindo Testa de que maneira a “questão da ordem na composição” encontrava lugar em sua arquitetura, cujo traço - destacava Jáuregui - podia ser caracterizado como “quase casuístico, como se resultasse de um impulso”.²⁰ A resposta de Testa, bastante direta, não insiste em casualidade ou impulso, mas em elaboração; lembremos de passagem que as proposições arquitetônicas aqui confrontadas, por mais distantes entre si, estão constituídas sobre uma base comum que evita a redução das dimensões técnicas e funcionais à dimensão estilística. “*Vou organizando as coisas em função do que me foi solicitado, sempre confrontando meu traçado com o que o lugar me permite e me condiciona, numa tensão entre o que desejo e o que existe*” – explicava Testa -, “*crio, assim, uma espécie de problema produtivo, no qual intenção e preexistências vão estabelecendo um contraponto.*”²¹

O conceito principal a resgatar é justamente o *problema produtivo*, pelas dimensões projetuais que se podem dele derivar. Tal como colocado, o *problema produtivo* explica a atividade projetual como modo de pensar que articula uma expectativa transformadora e situação existente, através de uma prática que não se reconhece em regras (ou restrições) assumidas *a priori*, capazes de definir precisamente o que é possível ou não, mas que através de sucessivas aproximações – os contrapontos -, vai instituindo novas relações com as circunstâncias dadas de tempo e lugar. As aventuras de Clorindo Testa em La Pampa, culminadas pela execução da biblioteca, compreendem uma relação de cem anos com a província, como ele mesmo afirmou em uma outra entrevista.²² Mas de certa maneira, esta segue sendo uma relação em aberto. Rever hoje os seus desenhos para La Pampa é recordar a dimensão infinita do projeto de arquitetura. Como a prometida pintura de Jorge Larco que nunca chegou a existir, que Borges descreve em seu poema, mas que contudo

¹⁹ Fernando Diez, Viaje al interior de Clorindo Testa. ARQTexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 8, p. 4-11, 2006.

²⁰ Jorge Mário Jáuregui, Entrevista com Clorindo Testa. Projeto Design, São Paulo, n. 273, novembro de 2002.

²¹ Idem.

²² Por ocasião da inauguração da biblioteca, Testa relembra circunstâncias biográficas, algumas distantes, como a mudança de um avô para La Pampa antes de 1900, outras pessoais, como os verões passados ali em 1926, 1939 e 1956, quando ganha o concurso para o Centro Cívico, e esses fatos lhe permitem dizer: “*mi relación con La Pampa tiene entonces alrededor de ciento quince años*”. Cf. Clorindo Testa, Biblioteca Legislatura de La Pampa. Disponível em: www.arqa.com/Profesional-Arquitectura

“*existe de algum modo*”,²³ permanecem como possibilidades, como interrogantes dispostos sobre o xadrez de La Pampa, os outros desenhos de Clorindo, aqueles nunca executados, mas nem por isso irrelevantes, enquanto promessas. Como explicou Borges sobre Larco, “*também os homens podem prometer, porque na promessa há algo imortal*”.²⁴

Fig. 25. Imagem aérea de Santa Rosa, La Pampa, Google Earth, julho de 2007.

Bibliografia

ACUÑA, Vivian. Centro Cívico de Santa Rosa, em Berto Gonzalez Montaner, ed., *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Arquitectura Contemporanea I*, vol. 3, Buenos Aires, Clarín, 2005.

__. Un armadillo gigante para La Pampa. 23.05.2006. Disponível em: www.clarín.com/Arquitectura.

__. Pluralidad de forma y lectura. Biblioteca de la Cámara de Diputados. Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Clorindo Testa, Miguel García (Dirección de arquitectura de La Pampa). *Summa+*, Buenos Aires, n. 83, p. 82-88, novembro, 2006.

BULLRICH, F. *Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana*. Barcelona: Editorial Blume, 1969.

COLL, Roxana. Testa y las tres décadas del Centro Cívico Pampeano. *DANA, Documentos de Arquitectura Nacional y Americana*, n. 24, p. 48-53, 1987.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal. *2G*, Barcelona, n. 8, p. 129-143, 1998.

CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CASA DE GOBIERNO. Gobierno de la Provincia La Pampa, Ministerio de Gobierno y Obras Públicas. Organizado y Patrocinado por la Sociedad Central de Arquitectos, 1955.

²³ Jorge Luis Borges, *The Unending Gift*, em *Elogio da Sombra*, São Paulo: Editora Globo, 2001, p. 30. Trad. de Carlos Nejar e Alfredo Jacques.

²⁴ Idem.

CUADRA, Manuel, *Clorindo Testa Architects*, NAI Publishers, 2000.

DIEZ, Fernando. Viaje al interior de Clorindo Testa. ARQTexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 8, p. 4-11, 2006.

GARCÍA PALACIOS, Rodolfo. Genealogía y transformaciones del trazado de Santa Rosa, La Pampa, entre 1881 y 1931. Registros, Revista de Investigación del Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos-Urbanos, Mar del Plata, n. 1, p. 151-162, noviembre de 2003.

JÁUREGUI, J.M. Entrevista com Clorindo Testa. São Paulo, Projeto Design, n. 273, novembro, 2002.

LIERNUR, Jorge Francisco. *Amérique latine: Architecture 1965-1990*. Paris, Editions du Moniteur, 1991.

PETRINA, Alberto. Entrevista al arquitecto Clorindo Testa. Summa, Buenos Aires, n. 164, p. 72-75, 1981.

TESTA, Clorindo. Casa de Gobierno de La Pampa. Summa, Buenos Aires, n. 2, p. 39-49, outubro, 1963.

__. Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa. Summa, Buenos Aires, n. 183/184, p. 42-45; p. 60-61; p. 106-109, janeiro e fevereiro, 1983.

__. Centro Cultural del Centro Cívico de Santa Rosa. Revista de Arquitectura SCA (Sociedad Central de Arquitectos), Buenos Aires, n. 146, p. 50-51, março, 1990.

__. Biblioteca legislatura de la Pampa. Disponível em: www.arqa.com/profesional-arquitectura/

WAISMAN, Marina. La obra de Testa: Propuesta para uma lectura. Summa, Buenos Aires, n. 183/184, p. 26-29, janeiro e fevereiro de 1983.